

EL ECOTURISMO COMO LÍNEA DE DESARROLLO EN LAS HACIENDAS RECREATIVAS DEL CANTÓN MONTALVO

ECOTOURISM AS AN ECOLOGICAL CONSERVATION LINE IN RECREATIVES FARMS OF MONTALVO CANTON

DOI.....

AUTORES: Christian Rivera García^{1*}
Nelly Ester Castro Molina²
Darío Javier Arellano Valencia³
Ronald Roberto Astudillo Morán⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: crivera@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

La Provincia de los Ríos acoge su nombre a la variedad de ríos, por la humedad y productividad de sus tierras permite diversidad de flora y fauna que propician amplitud en los cultivos y recorridos de aventura. Organización Mundial del Turismo (2002) define al ecoturismo como la forma de turismo cuya motivación principal está basada en la apreciación de la naturaleza o de las culturas predominantes en esa zona, que incluya elementos educacionales y que reduzca los impactos negativos de la actividad. Montalvo se localiza en las estribaciones de la cordillera occidental, la ubicación conspira para la formación de cascadas y balnearios. Esta investigación busca inventariar las principales especies de flora y fauna del área para desarrollar la conservación ecológica que es la protección, preservación, manejo o restauración de ambientes naturales y las comunidades ecológicas que los habitan. (La Cruz, L. 2010). La metodología incluyó: observación en campo, entrevistas a los actores involucrados, y la representación con SIG. La aplicación de procedimientos metodológicos, propicia el interés en la conservación de los recursos naturales y culturales de un área productiva

Palabras Clave: productividad, flora-fauna, conservación ecológica, plan de manejo

^{1*} Lcdo. Ph,D, Universidad Técnica de Babahoyo, crivera@utb.edu.ec

² Lcda. MGs. Universidad Técnica de Babahoyo nelcastro@utb.edu.ec

³ Ing. MGs. Universidad Técnica de Babahoyo, darellano@utb.edu.ec

⁴ Ing. MGs. Universidad Técnica de Babahoyo, rastudillo@utb.edu.ec

ABSTRACT

The Province of Los Ríos takes its name from the variety of rivers, the humidity and productivity of its lands allow for a diversity of flora and fauna that promote a wide range of crops and adventure tours. The World Tourism Organization (2002) defines ecotourism as a form of tourism whose main motivation is based on the appreciation of nature or the predominant cultures in that area, which includes educational elements and reduces the negative impacts of the activity. Montalvo is located in the foothills of the western mountain range; the location conspires for the formation of waterfalls and spas. This research seeks to inventory the main species of flora and fauna in the area to develop ecological conservation, which is the protection, preservation, management or restoration of natural environments and the ecological communities that inhabit them. (La Cruz, L. 2010). The methodology included: field observation, interviews with the actors involved, and representation with GIS. The application of methodological procedures fosters interest in the conservation of natural and cultural resources in a productive area

Keywords: productivity, flora-fauna, ecological conservation, inventories

INTRODUCCIÓN

En Ecuador, muchas haciendas representan una riqueza histórica, cultural y natural que tiene el potencial de ofrecer experiencias enriquecedoras a los visitantes. Montalvo es uno de los cantones de la provincia de Los Ríos, la humedad y productividad de sus tierras permite tener una diversidad de flora y fauna que propician amplitud en los cultivos y tratamiento de especies menores y mayores. Es conocido por su actividad agrícola y ecoturística, se localiza en las estribaciones de la cordillera occidental, su ubicación geográfica, su relieve irregular, conspiran para la formación de cascadas y balnearios, en su mayoría de vertientes de agua natural a través de rocas permeables, el avistamiento de aves por los comederos naturales que se engendran en los corredores ecológicos, las especies madereras como: guayacán, sangre de drago, achotillo, caña guadua, boya, y la zoofauna representada por: mariposas, lechuzas, colibrís, ardillas, venados, entre otros, inspiran el equilibrio de las zonas de vida y los niveles alimenticios en la calidad funcional de los autótrofos y los descomponedores.

Existen algunas haciendas con potencialidad ecoturística: Paradise, Bella Sombra, Malila, Recinto el Paraíso, Dos Hermanos, la hacienda Izurieta y la hacienda Coloma, están situadas a solo 30 minutos de la ciudad de Montalvo, provincia de Los Ríos, y a 10 km de la Vía a la Estrella representan un potencial significativo para convertirse en un destino ecoturístico atractivo. Actualmente, se busca potenciar estos espacios naturales mediante la elaboración de un plan de manejo en reforestación, actualización de inventario de flora y fauna que permita incrementar el número de visitas por medio de diversas actividades que aprovechen su riqueza y atractivo. Entre las posibles actividades se encuentran caminatas

guiadas por senderos naturales, que permitirían a los visitantes explorar la flora y fauna local en un entorno natural auténtico. Además, se podrían organizar tours de observación de aves, destacando la diversidad de especies que habitan en los alrededores de las haciendas. Se considera la posibilidad de ofrecer visitas guiadas a ecosistemas cercanos, como bosques, ríos o humedales, vínculo atractivo, los visitantes pueden aprender sobre la importancia de conservar estos entornos. Las actividades, junto con talleres de agricultura tradicional, degustaciones gastronómicas de productos locales y eventos culturales folclóricos, podrían contribuir a posicionar a las Haciendas como destinos ecoturísticos que ofrece una combinación de experiencias auténticas y enriquecedoras para los visitantes. Las haciendas, enfrentan diversos desafíos que obstaculizan el desarrollo de su sector turístico. Sobre todo, existe una escasa percepción de los recursos disponibles en el área, impide su valorización y aprovechamiento. la escasa inversión en el potencial de las haciendas limita significativamente su crecimiento y amplitud de servicios, la publicidad insuficiente y las prácticas turísticas locales poco desarrolladas también reducen la visibilidad y atractivo para los viajeros, la destrucción del hábitat es el mayor reto, tiene un impacto negativo en la biodiversidad y limita la experiencia de los turistas. El análisis interpretativo de estos problemas, identifica una causa general: el inventario limitado de especies de flora y fauna. Esta situación resulta en una oferta restringida de actividades ecoturísticas, disminuye la riqueza y atractivo en la asociatividad y convivencia, la capacidad de las haciendas para atraer turistas, especialmente aquellos interesados en ecoturismo y turismo sostenible, se ve comprometida.

Integrando eficientemente las funciones entre los elementos de la planificación turística, se busca actualmente proponer un plan de manejo forestal, la diversificación del inventario de especies de flora y fauna en el área, paralelamente, aplicando habilidades de comunicación en inglés, se facilitará el acceso a información actualizada sobre buenas prácticas de turismo sostenible y se mejorará la promoción al público internacional. Además, identificando adecuadamente recomendaciones para personas con diferentes tipos de discapacidades, se incrementará significativamente la inclusión social y se ampliará el potencial turístico. Resolviendo activamente la limitada percepción de las características fisiológicas, ecológicas y etológicas relacionadas con la polinización, la reproducción, las cadenas tróficas, las sucesiones biológicas permitirá caracterizar, identificar, clasificar, monitorear y aprovecharlas sin descuidar su protección, mejorando la conservación de la flora y fauna. Simultáneamente, sintetizando con precisión los conceptos básicos y estableciendo diferencias entre los elementos fundamentales de la administración, se atraerá a más visitantes interesados en la biodiversidad y la sostenibilidad, resolviendo efectivamente las limitaciones actuales y fomentando el ecoturismo y el turismo sostenible. El Ministerio del Ambiente es aliado estratégico crucial para el turismo, asegura la protección y conservación del entorno natural que rodea los puntos cardinales productivos, su labor incluye la gestión sostenible de recursos naturales, la salvaguarda de la

biodiversidad y la preservación de la calidad del agua. El Ministerio de Turismo se dedica a impulsar el desarrollo del sector turístico mediante la promoción y gestión de inversiones, protege el patrimonio natural y cultural, beneficiando a la comunidad local, genera empleo y atrae a más interesados en el ecoturismo. El Ministerio de Agricultura apoya el turismo al promover la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, mejorando la productividad agrícola y fomentando la diversidad y sostenibilidad del sector agropecuario, beneficia a los turistas al permitirles disfrutar de experiencias auténticas en mercados, plantaciones y fincas rurales. La Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) contribuye significativamente a través de la investigación y proyectos educativos que mejoran las prácticas turísticas sostenibles y capacitan a profesionales en la gestión del turismo. Estas instituciones, en colaboración, abordan los retos actuales de las haciendas.

El impacto positivo que genera este proyecto bajo las diversas dimensiones del desarrollo humano es significativo y diverso. Desde la dimensión política, se promueve la participación activa de las autoridades locales para mejorar la gestión y promoción turística, contrarrestando la escasa percepción de los recursos del lugar mediante una planificación más efectiva. Bajo la dimensión social, se enfoca en la inclusión de personas con discapacidades, garantizando su participación en las actividades turísticas mediante recomendaciones específicas y la adecuación de las instalaciones para su accesibilidad. Culturalmente, se fomenta el enriquecimiento de este patrimonio para los visitantes, destacando la riqueza natural y cultural a través de programas educativos y eventos masivos de comunicación. En la dimensión tecnológica, se puede mejorar la difusión y promoción de los servicios, mediante el uso de tecnologías sostenibles, como la creación de plataformas en línea y aplicaciones móviles muestran la biodiversidad del lugar y las actividades disponibles. Espiritualmente, se ofrece un espacio de conexión con la naturaleza, promoviendo el bienestar físico y mental de los visitantes mediante actividades de relajación y meditación en entornos naturales. Finalmente, desde la dimensión ecológica, se trabaja en la conservación y protección del hábitat, garantizando el mantenimiento del inventario de especies de flora y fauna con programas de monitoreo y educación ambiental, prácticas sostenibles en todas las operaciones ecoturísticas.

La comprensión profunda de la accesibilidad, permite diseñar recorridos accesibles para personas con diversas discapacidades, la creación de senderos adaptados, señalización adecuada, y la capacitación del personal para asistir a personas con necesidades especiales. se asegura la inclusión de todos los visitantes, independientemente de sus capacidades, a disfrutar de la biodiversidad y las actividades ofrecidas en lo ecoturístico y promoviendo la equidad social.

Esto incluye la planificación de recursos, la organización de actividades, la integración de prácticas sostenibles, la dirección de equipos, y el control de calidad de los servicios ofrecidos. Una administración eficiente asegura que los recursos se utilicen de manera

óptima, las actividades se desarrollen con éxito, y los visitantes tengan una experiencia de alta calidad

DESARROLLO

Pérez-Tovar (2022), en su trabajo titulado Inventario ambiental de los elementos flora, fauna y agua, que permita establecer el grado de conservación y los servicios ecosistémicos ofrecidos por la Reserva los Robles del Municipio de Palestina – Huila, las reservas naturales, se han visto afectadas por la pérdida de biodiversidad debido a problemáticas ambientales asociadas a actividades antrópicas, alterando considerablemente los bosques naturales, generando fragmentación de cobertura vegetal disminuyendo así la conectividad de especies y exponiéndolas a extinguirse; esta fragmentación causa degradación en la calidad de los ecosistemas, disminuye la provisión de servicios ecológicos en beneficio de la población. La reserva natural de agua representa un alto potencial en recursos naturales, posee gran variedad en especies de flora, fauna, cuerpos de agua, proporcionando servicios ambientales que representan una gran importancia para la zona. Realizar una investigación por medio del inventario ambiental, la identificación de nuevas especies, la caracterización de cada uno de los componentes naturales

El Municipio del Valle de Santiago, México (2022) presentó el “Inventario de flora y fauna silvestre en zonas propuestas como áreas naturales protegidas municipales según programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Éste es uno de los instrumentos de mayor relevancia en el municipio. La actualización cubre por Ley tres grandes instrumentos de planeación, que son el de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Ordenamiento Territorial, y es una actualización obligada por Ley del PMDUOET 2013-2038, está vigente. Como resultado de esta actualización se identificaron cuatro áreas estrategia de planeación: proteger y preservar los ecosistemas y biodiversidad del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante su declaratoria como Áreas Naturales Protegidas municipales. Dentro de las acciones indicadas para estas áreas está desarrollar un estudio base sobre las condiciones de cada área propuesta para protección que permita establecer acciones precisas para su adecuado manejo. El estudio deberá considerar cuando menos la identificación de los ecosistemas presentes, su estructura y funciones, su biodiversidad (representada en listados de especies), así como la presencia de hábitats particulares y/o de especies con estatus en la NOM059-SEMARNAT-2010. El Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, en Materia de Áreas Naturales Protegidas, establece en su artículo 34 que deberá realizarse dentro de los estudios previos a la declaratoria un diagnóstico del área donde se describa la vegetación y la fauna, así como el estado de conservación de ecosistemas y especies que se pretende proteger.

Sánchez-Peña (2022) manifiestan la importancia de conservar la zona arqueológica Kuntur Wasi, ubicado en el Centro Poblado Kuntur Wasi, provincia San Pablo, departamento de

Cajamarca – Perú, la aplicación de la técnica del registro de especies por detección directa, esta técnica debe de ser entendida como una evaluación limitada o estandarizada por tiempo de búsqueda; en la elaboración de un inventario de flora y fauna, se consideró reconocer las diferentes especies presentes en la zona, para la identificación de las especies de flora se tiene en cuenta las formaciones de vegetales existentes y también inventariar las especies reconocidas, se tomó en cuenta realizar un mapa de vegetación la base topográfica, para proceder a realizar el trabajo de campo donde se identifica las especies en el terreno y se realizó un herbario que intervino en la identificación; para reconocer las especies de fauna se recolectó datos de observadores particulares y toda la información disponible de la zona y finalmente se realizó el trabajo de campo recogiendo directamente los datos en el terreno involucrado. Los instrumentos para recabar la información de las especies de flora fue tomada de información base del Ministerio del Ambiente y Agua, mapeo de las unidades detalladas tamaño de la unidad muestral forma su distribución de unidades de muestreo y fichas de descripción de especies; el objetivo fue general y recopilar las especies presentes en el área de estudio, para resaltar el valor agregado a la información arqueológica del complejo Arqueológico Kuntur Wassi, e identificar si algunas de estas especies han influido en las representaciones arqueológicas locales.

González Vera (2021) tratan de ampliar de una manera más específica los conocimientos de la diversidad de flora que se encuentra en el mangle del recinto Bunche. El problema de esta investigación persiste en la importancia que tiene desarrollar un inventario que permita la identificación de la diversidad de flora autóctona e introducida que existe dentro del ecosistema en el recinto Bunche, parroquia San Francisco, cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas.

Pin-Oviedo (2019) brindan aportes significativos en el sector Papagayo, Portoviejo provincia de Manabí, que contribuya al manejo sostenible de las especies de fauna local”, fundamentado en la gran variedad de vida silvestre que posee el área del sector Papagayo, al estar cerca de centros urbanos se encuentra en estado vulnerable. Los resultados expresan que la densidad de los individuos en el área de estudio, de fauna silvestre es alta.

Paredes-Chasipanta (2021) mencionan que en la parroquia Ayora del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha la biodiversidad florística y faunística en el Ecuador es muy significativa y pese a ser uno de los países más pequeños en América, también es uno de los más megadiversos a nivel mundial, en el año 2020 se posicionó en el puesto 5 de los países más megadiversos del mundo en una publicación de la National Geographic, dentro de este contexto es necesario conocer los recursos naturales que posee nuestro país. Surge la idea de realizar un inventario en la comunidad de Paquiestancia está ubicada en la parroquia Ayora, cantón Cayambe, en este lugar, existe todavía un remanente de bosque siempre verde montano alto de la Cordillera Occidental de los Andes, las características de estos bosques son únicas por su endemismo de flora es el hábitat de muchas especies de animales, importantes reguladores hídricos,

En un estudio realizado por Tirina (2019) en Napo titulado “Uso de flora y fauna por el pueblo Waorani, Amazonía del Ecuador”, sistematiza ocho inventarios de flora con un registro de 1 182 especies vegetales útiles, que pertenecen a 477 géneros y 117 familias. En la lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN constan 94 especies vegetales, siendo 20 endémicas. Los Waorani mantienen una estrecha relación con el bosque amazónico y el uso de la flora lo comprueba.

Sarcos-Berruz (2016) aducen la importancia sobre el sistema agroforestal en el cantón Baba, recinto la Carmela, provincia de Los Ríos”, detallan que se logró obtener una base de datos de los insectos asociadas al cultivo de cacao en un sistema agroforestal.

Los inventarios son importantes a la hora de caracterizar la fauna y flora, según Silva-Miranda & Andrade-Ayala (2021) refiere que, los inventarios tienen un componente histórico por los registros recuperados de diversas fuentes; Estos inventarios constituyen la base para la descripción de los procesos e interacciones ecológicas mediante los análisis de riqueza y diversidad, generalmente se realizan a nivel taxonómico (jerarquías) y unidades fisiográficas o de terreno estudiado y sus condiciones ambientales.

Lino-García & Pin-Oviedo (2019), Guamán-Amaguaña (2021), estos autores mencionan que los inventarios de flora y fauna son documentos que permiten conocer el número de ejemplares de una área específica, denota descripción del espécimen, seguido por la altura, distribución usos o toxicidad, las características que presentan en este tipo de estudios dependen del tipo de investigación con términos netamente científicos hasta descripciones básicas para reconocimiento de campo, algo simple y didáctico. Durante la recopilación de estos datos es importante tomar en cuenta los lugares geográficos, incorporando los detalles que sean de vital importancia para el inventario

Los inventarios de flora y fauna son herramientas fundamentales para comprender y conservar la biodiversidad en los ecosistemas naturales. Al recopilar datos históricos y actuales de manera sistemática, estos inventarios proporcionan una base sólida para analizar la riqueza y diversidad taxonómica en diferentes unidades de estudio y condiciones ambientales, además, permiten conocer el número de ejemplares presentes en un área específica, junto con detalles como características morfológicas, distribución, usos potenciales.

Según Castellanos et al (2020), El registro de información implica un soporte ideal para su abordaje natural. Registrar es la acción que se refiere a almacenar algo o a dejar constancia de ello en algún tipo de documento. Es una información que posibilita el acceso al conocimiento.

De acuerdo con Preciado et al (2021), el principal objetivo de los registros de información es proporcionar información útil sobre la prevalencia, evolución, resultados y necesidades. Los registros deben cumplir una serie de características, la validez, la exactitud, la confianza y la calidad. Se considera que un registro es válido si existe un porcentaje de cumplimiento del 90%., el registro es exacto, preciso, si mide lo que intentamos consignar

como resultados probos, la exactitud puede valorarse comparando los datos con estándares aceptados o por comparación con otras medidas de los mismos datos.

El registro de información es un proceso fundamental que implica documentar datos relevantes en un formato específico. Almacenar información permite dejar constancia de eventos, resultados o necesidades, proporcionando una base sólida para el análisis y la toma de decisiones. Para que los registros sean efectivos, deben cumplir con ciertas características clave, como validez, exactitud, confiabilidad y calidad.

Las Técnicas de recolección de información son las diferentes formas utilizadas por el investigador para obtener información sobre el evento de estudio. Estas técnicas están conformadas por un conjunto de reglas y procedimientos que coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos de estudio y dan respuesta al problema de investigación. Según Sánchez et al (2021) “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información, ejemplo de técnicas, la observación, la encuesta, el análisis documental, análisis de contenido”.

De acuerdo con Hernandez-Mendoza & Duana-Avila, (2020), Sánchez-Martínez, (2022), las técnicas de recolección de información consisten en poder detectar, obtener y consultar materiales que vengan de otros conocimientos o informaciones recogidas de tal manera que sean útiles para los propósitos de nuestro estudio. Se podría definir como recopilar la información que necesitamos para llevar a cabo el cumplimiento de nuestro objetivo.

Las técnicas de recolección de información son herramientas esenciales en el proceso de investigación, proporcionando diferentes formas de obtener datos relevantes sobre el evento o fenómeno en estudio. Es crucial comprender las características de cada técnica y alinearlas con los objetivos específicos de la investigación para seleccionar las más apropiadas que se ajusten a las necesidades del estudio.

Alegre-Brítez (2022), exponen que las estrategias de recopilación de información nos ayudan a detectar e identificar la información relevante y necesaria para cumplir una determinada tarea: las estrategias de elaboración de información a identificar y relacionar ideas centrales de diferentes textos en que estudiamos y las estrategias de comunicación de información a presentar nuestros resultados de manera clara y precisa.

Las estrategias de recolección de información son enfoques planificados y sistemáticos diseñados para obtener datos relevantes y significativos sobre un tema específico de investigación (Brianza, 2020).

Son planes detallados y organizados que guían el proceso de recopilación de datos en una investigación. Estas estrategias implican la identificación de las fuentes de datos, la selección de los métodos apropiados de recolección y la planificación de las actividades necesarias para obtener información relevante y confiable (Castillo, 2021).

Estas estrategias abarcan desde la detección de información relevante hasta la presentación clara de resultados, guiando el proceso de recopilación de datos de manera sistemática y organizada.

De acuerdo con Olaya-Reyes (2020), las haciendas turísticas ofrecen una amplia gama de actividades para los visitantes, desde recorridos por plantaciones y talleres de productos artesanales hasta actividades de aventura como paseos a caballo, senderismo, y ciclismo de montaña. Estas actividades permiten a los turistas experimentar la vida rural y la naturaleza de manera directa y auténtica.

Además de las actividades al aire libre, muchas haciendas turísticas incluyen experiencias culturales como visitas a museos locales, demostraciones de danzas tradicionales, y talleres de cocina. Los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local, participando en la elaboración de platos típicos y degustando productos frescos y cultivados en la propia hacienda (Nuñez-Castro, 2022).

Las haciendas también se destacan por ofrecer espacios para la relajación y el bienestar, tales como spas, piscinas, y jardines tranquilos. Los turistas pueden disfrutar de tratamientos de spa, yoga, y meditación en un entorno natural y sereno, lo cual les brinda una experiencia rejuvenecedora y una desconexión del ritmo acelerado de la vida urbana (Vinueza-Jara & Allauca-Cajamarca, 2022).

Muchas haciendas incorporan elementos culturales, como: visitas a museos locales, demostraciones de danzas tradicionales, y talleres de cocina, donde se puede disfrutar y participar en la elaboración de platos típicos.

Un área de recreación natural es un espacio natural, dotado de instalaciones para permitir una estancia agradable en contacto con la naturaleza, donde se pueden desarrollar actividades de ocio sin perjuicio para el medio (Rodríguez-Cortés & Mora-González, 2022). El Ministerio del Ambiente (2023), afirma que un Área de recreación natural es un área de tamaño mediano entre 5.000 y 10.000 hectáreas. el objetivo principal de conservación es el paisaje natural que puede estar medianamente alterado, soporta la capacidad de carga ideal para los ecosistemas. Las actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la restauración de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. El nivel de restricción de uso será bajo poco restringido. Son lugares que preservan los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos y la conservación y el aprovechamiento (Aldama-Duran, 2022).

Las áreas de recreación natural son espacios diseñados para ofrecer una experiencia agradable en contacto con la naturaleza, permitiendo actividades recreativas sin dañar el medio ambiente. Estas áreas, generalmente de tamaño mediano, se enfocan en la conservación del paisaje natural y pueden soportar una presencia humana moderada. Además de actividades turísticas y recreativas, estos espacios facilitan la restauración de ecosistemas y la investigación ambiental. Su gestión asegura la preservación de ambientes naturales y ecosistemas frágiles, contribuyendo al equilibrio ecológico y a la continuidad de los procesos naturales.

Cuando hablamos de actividades naturales son aquellas que se realizan directamente en la naturaleza, nos referimos a todos aquellos movimientos del cuerpo que hacen trabajar a los músculos y requieren de más energía que se realizan en un espacio natural (Ballester-Martínez, 2022).

Según Arruebo-Lamenca (2024) las actividades en la naturaleza comprenden todas aquellas actividades de permanencia y supervivencia en la naturaleza como el senderismo y la acampada, pero también un amplio abanico de actividades físico-deportivas como las carreras de orientación, rafting, escalada, etc.; que tienen como denominador común el uso y disfrute de la naturaleza basado en su respeto, cuidado y protección.

Las Actividades en la Naturaleza son las desarrolladas fuera del lugar habitual de residencia, en un medio poco modificado por el hombre y/o poco habitado por éste, y que requieren un aprendizaje de determinadas técnicas (Morocho-Lara & Miranda-Quitiaquez, 2024).

Se realizan directamente en entornos naturales, implicando movimientos corporales que requieren esfuerzo físico y energía. Estas actividades abarcan desde la permanencia y supervivencia, y diversas actividades físico-deportivas par todos los niveles de exigencia. De acuerdo con Aguilar et al (2018), los recursos naturales son aquellos bienes que provee la naturaleza y que son utilizados por las personas ya sea para consumirlos directamente o bien para ser utilizados en algún proceso de producción. A menudo nos referimos a los recursos naturales como capital natural. Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables.

Los recursos naturales son aquéllos que provienen directamente de la Tierra proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre. Ejemplos de recursos son: puertos naturales, saltos de agua, minerales, flora y fauna, etc (Martínez-Chapa & Salazar-Castillo, 2024).

Los recursos naturales son elementos o bienes que nos proporciona la naturaleza y que se encuentran en el medio natural sin verse alterados por la acción del hombre, es decir, que no interviene en su producción. Estos recursos pueden utilizarse para satisfacer las necesidades vitales, tanto del hombre como del resto de los seres vivos. Esto último es importante, puesto que cuando hablamos de recursos naturales parecemos olvidarnos del resto de seres vivientes del planeta que también los necesitan. De hecho, desde el punto de vista económico estos recursos son muy importantes para el bienestar y desarrollo de la sociedad humana (Aguilar Aguilar, 2018).

Son bienes proporcionados por la naturaleza que se utilizan para el consumo directo o en procesos productivos. Estos recursos, que incluyen puertos naturales, minerales, flora y fauna, pueden ser renovables o no renovables y son esenciales para los seres humanos y otros seres vivos. Su manejo sostenible es crucial, impactan significativamente el bienestar y progreso de las sociedades. La interdependencia entre recursos naturales y desarrollo humano subraya la necesidad de políticas que equilibren explotación y conservación.

La planificación territorial es un proceso mediante el cual se organizan, diseñan y regulan los usos del suelo y las actividades en un territorio para promover un desarrollo equilibrado y sostenible. Incluye la integración de aspectos ambientales, económicos, sociales y culturales para mejorar la calidad de vida de la población y preservar los recursos naturales (López, 2019, pp. 51-68).

En el contexto del turismo, la planificación territorial y de espacios turísticos implica la identificación, diseño y gestión de áreas destinadas al turismo de manera que se maximicen los beneficios económicos, se minimicen los impactos ambientales y se promueva la inclusión social. Esta planificación busca el bienestar presente, la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones. Al abordar estas dimensiones, se promueve un desarrollo que respeta las necesidades humanas, el entorno natural, crucial para el progreso sostenible y armonioso.

La administración aplicada al turismo debe integrarse mediante la planificación estratégica que defina los objetivos estratégicos de la organización turística, estableciendo metas claras y estrategias efectivas para alcanzarlas. La combinación de gestión empresarial y conocimiento del sector turístico es crucial para enfrentar retos únicos y aprovechar oportunidades en un entorno dinámico y competitivo.

METODOLOGÍA

Se realizaron visitas a las principales haciendas recreativas del cantón, se realizaron diagnósticos de actualización en las áreas naturales, perfil y satisfacción del visitante, cálculo de la muestra, inventario de sitios de visita y atractivos turísticos, fichas técnicas de levantamiento de información de sitios de visita e inventario de atractivos turísticos, categorización y jerarquización de los atractivos turísticos, homologación de escenarios, la zonificación del plan de Manejo de Visitantes (PMV), utilizando los sistemas de información georreferencial, se establecieron coordenadas de ubicación espacial, durante tres días, mediante fichas de observación y anecdotarios se caracterizaron algunos lugares en la potencialidad de recursos naturales, de flora y fauna de la zona, utilizando un cuestionario se realizan entrevistas semiestructuradas a los visitantes, administradores y trabajadores del área.

En relación con el proyecto se emplea un diseño no experimental, no se intervendrá en el medio ambiente. Solo se observarán y registrarán las especies presentes sin alterar su hábitat natural. Esto permitirá obtener datos precisos sobre la biodiversidad actual de la hacienda, reflejando la situación real y proporcionando una base para futuras estrategias de conservación y turismo ecológico. Se utilizará un diseño de corte transversal para realizar el inventario de especies. Los datos sobre la flora y fauna serán recopilados en un momento específico durante el periodo de la investigación. El método inductivo se emplea observando y documentando las especies presentes y sus características específicas. A partir de estos datos, se podrán identificar patrones y tendencias sobre la biodiversidad en la

hacienda. El método deductivo se utiliza para aplicar teorías y conceptos preexistentes relacionados al tema de investigación y a la situación específica de la Hacienda Izurieta. El enfoque cuantitativo se emplea mediante la utilización de encuestas dirigidas a los propietarios de la hacienda y a los posibles turistas que la visiten. La técnica de la encuesta se utiliza para. El cuestionario está compuesto por preguntas validadas y aprobadas por el equipo técnico. En el proyecto la población estará compuesta por los propietarios de las haciendas, se utilizará un muestreo no probabilístico aleatorio por conveniencia. Esto significa que se seleccionarán participantes que estén fácilmente disponibles y que sean accesibles.

RESULTADOS

Se encontraron 10 especies de mamíferos: oso andino, puma, chinchilla nocturna, cérvido huemul, zorro del género *Pseudalopex*, ratón andino de Thomas, ratón andino de páramo, venado de cola blanca, ardilla y conejo silvestre. 10 especies de aves: ermitaño canelo, ermitaño enano, ermitaño colilargo, colibrí patirrojo, amazilia colirrufo, colibrí pechiazul, pava andina, colibrí ángel del sol real, ponchito frentiocre, cola de espátula. El área cuenta con infinidad de elementos entomológicos, especies de flora en categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Ecuatoriana. Existe el interés en formar un frente de planificación de actividades ecoturísticas, control y conservación de las especies en la zona.

DISCUSIÓN

Existen varias especies de conservación en las estribaciones de la cordillera, la zona nor-oriental del cantón presenta abordaje hídrico de gran calado, la humedad de la zona es susceptible de procesos en correspondencia a la fotosíntesis, a la reproducción de especies, el proceso de polinización, el equilibrio climático de la zona, la contribución y elaboración de los macro nutrientes como: nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes como: azufre, boro, cloro, bromo, manganeso, zinc, entre otros, ventaja microbiana para la producción de las tierras de occidente, y sobre todo se enquista en la riqueza de especies

CONCLUSIONES

La propuesta constituye una constante fija de generación en la cultura ambiental y ecoturística de conservación ecológica especialmente en las zonas frágiles, llevar procesos de planificación es un reto de gestión territorial entre los actores públicos, privados, profesionales y comunidad en beneficio de la conservación mancomunada, maximizada en fiel cumplimiento de sus funciones, y la protección del recurso hídrico. El inventario de flora y fauna prepara espacios científicos a posteriori, en particular sobre las características fisiológicas, ecológicas, etológicas que generan los procesos de polinización y reproducción de especies.

Mediante el inventario de flora y fauna se pudo establecer las características fisiológicas, ecológicas, etológicas para generar la polinización y reproducción de especies de flora y fauna. Información de flora y fauna que será traducida al idioma inglés para incrementar guiones de información turística.

Es un área de especulación para la Planificación Territorial y de Espacios Turísticos, que aborde las necesidades específicas, incluye la identificación y evaluación de recursos naturales, la integración de prácticas sostenibles, y la planificación de infraestructuras turísticas que minimicen el impacto ambiental, asegura el desarrollo sostenible a largo plazo.

El uso del idioma inglés facilita la comunicación con los turistas extranjeros, mejora la promoción a nivel global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, E. (2018). Uso y valoración de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico: Caso Casacay, cantón Pasaje, El Oro-Ecuador. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-235X2018000100080
- Aguilar, E., Reyes-Erreyes, K., & Ordoñez-Contreras, O. (2018). Uso y valoración de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico: Caso Casacay, cantón Pasaje, El Oro-Ecuador. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 14(1). Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-235X2018000100080
- Aldama-Duran, M. (2022). Biodiversidad y áreas naturales protegidas en la evaluación de impacto ambiental: avances y temas pendientes. (9). Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/kaw/n9/2709-3689-kaw-09-34.pdf>
- Alegre-Brítez, M. (2022). Aspectos relevantes en las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. Una reflexión conceptual. *Población y Desarrollo*, 28(54). Obtenido de http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2076-054X2022005400093
- Arruebo-Lamenca, A. (2024). Actividades en la naturaleza: Acampada como actividad final de la etapa de primaria en Tramacastilla de Tena. *Universidad Zaragoza*. Obtenido de <https://zaguan.unizar.es/record/134015/files/TAZ-TFG-2024-362.pdf?version=1>
- Arruebo-Lamenca, A. (2024). Actividades en la naturaleza: Acampada como actividad final de la etapa de primaria en Tramacastilla de Tena. *Universidad Zaragoza*. Obtenido de <https://zaguan.unizar.es/record/134015/files/TAZ-TFG-2024-362.pdf?version=1>
- Ballester-Martínez, O. (2022). Actividad física, naturaleza y bienestar mental: una revisión sistemática. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(2). Obtenido de <https://revistas.um.es/cpd/article/view/465781>

- Brianza, A. (2020). El instrumento de recolección de datos. Un rol posible en la investigación artística. *Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Facultad de Ciencias de la Comunicación*. Obtenido de <http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/4953>
- Castellanos-Piedrahita, C., Giraldo-Guerrero, N., & Hernández-Castañeda, J. (2020). Fase de diseño de una aplicación para registro de información personal utilizada en la generación masiva de contratos laborales. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.12495/6963>
- Castillo, K. (2021). Las Técnicas y métodos de recolección de datos en modalidad virtual. *Revista de prueba, 1*(1). Obtenido de <https://ojs33.pkpschool.publicknowledgeproject.org/index.php/jjm/article/view/1017>
- Constitucion del Ecuador. (2008). Acuerdo Ministerial. Obtenido de <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/01/Acuerdo-Ministerial-Nro.-MAATE-2022-151.pdf>
- Guamán-Amaguaña, E. (2021). Inventario de fauna en el Campus Salache, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. *Universidad Técnica de Cotopaxi*. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7801>
- Haro-Santacruz, D., & Mendoza-Poma, R. (2020). Propuesta conceptual para la construcción de una aplicación móvil de uso turístico para el reconocimiento y registro de flora y fauna. *Universidad Técnica de Cotopaxi*. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/6811>
- Hernandez-Mendoza, S., & Duana-Avila, D. (2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA, 9*(17). Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/view/6019>
- ino-García, M., & Pin-Oviedo, P. (2019). Inventario faunístico en el sector Papagayo, Portoviejo, provincia de Manabí. *Unesum*. Obtenido de <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1895>
- La Cruz, L. (2010). Importancia de la ecología del siglo XXI. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Yacambu. Venezuela. Recuperado de: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-La-Conservación-ecológica/864192.html>.
- López, F. (2019). Planificación territorial del turismo y sostenibilidad: fundamentos,. 8. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/5762/576261178003.pdf>

- Martínez-Chapa, O., & Salazar-Castillo, J. (2024). Los Bienes comunes y el desafío de la preservación de los recursos naturales. *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 32(4). Obtenido de https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-00062023000400183
- Mata-Solís, L. (2019). El enfoque cuantitativo de investigación. Obtenido de <https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/>
- Ministerio del Turismo. (2022). Ley del turismo. Obtenido de <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/03/LEY-DE-TURISMO.pdf>
- Morocho-Lara, H., & Miranda-Quitiaquez, J. (2024). Actividades introductorias con la naturaleza visual del álgebra para desarrollar destrezas de interpretación de funciones. *Universidad Técnica de Ambato*. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec:8443/handle/123456789/41520>
- Municipio del Valle de Santiago. (2022). titulado “Inventario de flora y fauna silvestre en zonas propuestas como áreas naturales protegidas municipales según programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial”. Obtenido de <https://implan.valledesantiago.gob.mx/files/00-Informe-final-ANPM-Valle-de-Santiago-DEFINITIVO.pdf>
- Núñez-Castro, E. (2022). De praderas a sembrados: transformación histórica de la explotación del territorio de la Hacienda de San José Puruagua (México). *Univesidad de Granada*, 61(1). Obtenido de <https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/20745>
- Olaya-Reyes, J. (2020). Metodología del modelo de valoración cualitativa de atributos de las haciendas Agroturísticas. *Universidad Técnica de Babahoyo*. Obtenido de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/1137>
- Organización Mundial del Turismo, D. (2002). *Recuperado de: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt*. Turismo. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Organizaci%C3%B3n+Mundial+del+Turismo+%282002%29+&btnG=
- Paredes-Chasipanta, B. (2021). Elaboración de una guía descriptiva de flora y fauna de la comunidad de Paquiestancia de la parroquia Ayora del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/7785>
- Patrimonio Nacional, Ecuador. (2020). Obtenido de <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/27421/1/T-ESPE-018128.pdf>
- Pin-Oviedo, P. (2019). “inventario faunístico en el sector Papagayo, Portoviejo provincia de Manabí”. Obtenido de <https://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1895/1/UNESUM-ECU-ING.MEDIO-2019-25.pdf>

- Preciado-Rodríguez, A., Valles-Coral, M., & Lévano-Rodríguez, D. (2021). Importancia del uso de sistemas de información en la automatización de historiales clínicos, una revisión sistemática. *Revista Cubana de Informática Médica*, 13(1). Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18592021000100012&script=sci_arttext&tlng=pt
- Ramos-Galarza. (2020). Alcances de la investigación. Obtenido de <https://cienciamerica.edu.ec/index.php/uti/article/view/336>
- Rodríguez-Cortés, A., & Mora-González, L. (2022). Aportes de la recreación a la interpretación ambiental en las áreas naturales protegidas. *Territorios*(44). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-84182021000300028
- Sánchez-Martínez, D. (2022). Técnicas e instrumentos de recolección de datos en investigación. *TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, 9(17). Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/7928>
- Silva-Miranda, M., & Andrade-Ayala, A. (2021). Inventario de Flora de la parroquia San José de Alluriquín, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. *Universidad Técnica de Cotopaxi*. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/10241>
- Suárez, E. (2024). Método inductivo y deductivo. Obtenido de <https://expertouniversitario.es/blog/metodo-inductivo-y-deductivo/>
- Toledo, N. (2020). Población y muestra. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/80531608.pdf>